

OILADA FARZANDLAR TARBIYASINING PSIXOLOGIK VA AXLOQIY JIHLARI

Rustamova Shahzoda Maripovna,
Farg'ona viloyat pedagogik mahorat markazi dotsenti,
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364336>

Annotatsiya

Maqolada butun dunyoning bugungi kundagi, shu jumladan, O'zbekistonning global muammolaridan biri hisoblangan – noto'liq oilada voyaga yetayotgan bolalarning psixologik va axloqiy holatlari haqida bayon etilgan. Shuningdek, ajrashgan ota-onaning farzand olididagi burch va majburiyatlari ham tahlil qilinadi.

Jamiyat mustahkam bo'lishi uchun oilalar baxtli bo'lmog'i kerak. Qachonki oila ma'nan baxtli bo'lgandagina, moddiy ne'matlar ko'zga ko'rinadi, demografik muammolar hal etilib, har bir inson o'z sohasi rivoji uchun xotirjam hissa qo'sha oladi. Oila mustahkamligiga rahna soluvchi muammolar va ularning oqibatini o'rganish, tahlil qilish hamda ulardan to'g'ri xulosa chiqara bilish oila va jamiyat kelajagini farovon bo'lishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: mustahkam oila, noto'liq oila, ajrashish, farzand tarbiyasi, ota-ona burchi, farzandni ijtimoiylashtirish, oiladagi sog'lom psixologik muhit.

Аннотация

В статье рассматривается одна из глобальных проблем современного мира, в том числе и Узбекистана, психологическое и нравственное состояние детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях. Анализируются также обязанности и обязательства разведенных родителей по отношению к своим детям. Чтобы общество было сильным, семьи должны быть счастливыми. Только когда семья духовно счастлива, материальные блага становятся заметными, демографические проблемы решаются, и каждый человек может уверенно вносить вклад в развитие своей сферы. Изучение и анализ проблем, подрывающих прочность семьи, и их последствий, а также умение делать из них правильные выводы, приведут к благополучному будущему семьи и общества.

Ключевые слова: крепкая семья, неблагополучная семья, развод, воспитание детей, родительский долг, социализация ребенка, здоровый психологический климат в семье.

Abstract

The article describes one of the global problems of the whole world, including Uzbekistan, today - the psychological and moral state of children growing up in dysfunctional families. It also analyzes the duties and obligations of divorced parents to their children.

Families must be happy for a strong society. Only when a family is spiritually happy can material benefits be seen, demographic problems are solved, and each person can calmly contribute to the development of his or her sphere. Studying, analyzing and drawing the right conclusions from the problems that undermine family stability will lead to a prosperous future for the family and society.

Keywords: strong family, dysfunctional family, divorce, child upbringing, parental duty, child socialization, healthy psychological environment in the family.

Kirish

Oila azal-azaldan insonning his-tuyg'ulari, aql-idroki, ma'naviyati, qo'yingki, butun borlig'i kamol topadigan tarbiya maskani bo'lib kelgan. Avvalo, insonni shaxs sifatida kamolga yetkazadigan

jamiyatda ijtimoiy muassasalarning birortasi ham oiladek beqiyos o'rin tutolmaydi. Otabobolarimizning qadimdan oilani ma'naviyat qo'rg'oni, atab kelganlari bejizga emas.

Insonning dunyoqarashi, fe'l-atvori va jamiyatda yashab, o'z munosib o'rnini egallashi haqidagi bilimlari oilada shakllanadi. Oilada u shaxslararo munosabatlar andozalarini oladi va xatti-harakatlarining to'g'ri, yo noto'g'ri, yaxshi, yo yomon, gunoh va savob kabi turlarga ajratadi. Inson bir umr mana shu – bolaligida o'rgangan qarashlari asosida yashaydi, o'z navbatida bu tushunchalarini o'z farzandlariga uzatadi. Oila haqida qanchalik keng ijobiy tasavvurga ega bo'lsa, inson shunchalik farovon oilada yashaydi. Shuning uchun ham yoshlar oilaga munosib ravishda tayyor bo'lganlarida oila qurishlari lozim. Yosh oilada muammolar va nizolarning bo'lmasligi, eng avvalo, yoshlarni oilaviy hayotga qanchalik psixologik jihatdan tayyorligiga bog'liqdir.

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bundan besh yil avvalroq dunyo bo'yicha qurilayotgan har 1000 ta oilaning 600 tasi ajrashishga mahkum, 35 tasi bir tom ostida yashasa-da, bir-birining hayotidan bexabar, e'tiborsiz va hatto bir-birini ko'rarga ko'zi yo'q edi. Bu ham bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, yoshlarning oilaviy hayotga psixologik jihatdan tayyor emasliklari bilan bog'liq.

Asosiy qism

Xalqimiz qadim-qadimdan bola ta'lim-tarbiyasi, kelajagiga katta e'tibor bilan qaragan. Oilaga muqaddas qo'rg'on sifatida qaralib, uning mustahkamligi va xavfsizligiga oilaning har bir a'zosi o'zini mas'ul, deb bilgan. Lekin afsuski, oila qo'rg'oni darz ketib, er-xotin ajrashishga majbur bo'ladigan holatlar ham yuzaga keladi. Bu paytda esa eng qattiq ma'naviy zarbaga uchragan insonlar – bu, norasida farzanlar bo'ladi. Noto'liq oilada voyaga yetayotganlarning soni esa yildan yilga oshib borishi achinarli, albatta.

“Oila – ijtimoiy institutlarning eng qadimgisidir. Insoniyat boshidan kechirgan tarixiy davrlarning qanchalik turfa va murakkab bo'lishiga qaramay, ayniqsa, XIX va XX asrlarda ro'y bergan buyuk o'zgarishlar va islohotlarga dosh bera olgan ushbu maskan o'z tizimi, tarkibi va jamiyat oldida turgan majburiyatlarini bajarishi nuqtai nazaridan sog'-omon saqlanib qolgan tuzilmadir. Oilani insonlar tashkil etgani va undagi hayot-mamotni ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tashkil qilishini hisobga oladigan bo'lsak, uni sof psixologik jarayonlar maskani ham deb atash mumkin”⁶.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida “Ta'lim va tarbiya sohasidagi tub islohotlarni yuksak bosqichga ko'tarish, mamlakatimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan yangi avlod kadrlarini voyaga yetkazishga qaratilgan ishlarni izchil davom ettirish hammamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas burchimiz”⁷, deb bolaning yorqin kelajagi nafaqat ota-ona, ta'lim muassasasi xodimlari, fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari vakillari, balki butun jamiyatning burchi ekanligini ta'kidlab o'tgan.

Ilmiy tadqiqot ishida ilmiy metodlarga tayanilganda natijalar izchil, aniq maqsadga yo'naltirilgan, samarali bo'ladi.

Noto'liq oilada voyaga yetayotgan bolalarning psixologik hamda axloqiy holatlari tahlil etilgan ushbu ilmiy maqolada quyidagi metodlar – suhbat, kuzatish, taqqoslash kabilardan foydalanildi. Ilmiy maqolaning amaliy qismini yoritishda anketa so'rovnomalari va intervyu metodlaridan foydalanildi. O'zbekiston Respublikasining Bosh Qomusi bo'lmish Konstitutsiyada “Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar”, deb bolalarning haq-huquqlari qonuniy tartibda mustahkamlab qo'yilgan. Shuningdek, davlatimiz ushbu sohaga oid ko'plab Qonun va qonunosti hujjatlar qabul qilgan, xalqaro hujjatlarga qo'shilgan, ratifikatsiya qilgan. “Oila entsiklopediyasi”da “Noto'liq oila – bu, ota-onalardan biri yo'q bo'lgan oila. Bu oila turida ota-onalarning ajrashib ketishidan tashqari, biror ob'ektiv va sub'ektiv sabablar natijasida: bemorlik, favqulodda hodisalar, o'lim, mehnat migratsiyasi tufayli er yoki xotinning o'zga yurtlarda qolib ketish holatlari ham uchraydi”, deb “noto'liq oila” tushunchasiga ta'rif berilgan.

Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar, ilmiy tadqiqotlarga qaramasdan, afsuski, oilalar buzilishi holati yildan yilga ko'payib bormoqda. Eng achinarlisi, oilalar ajrashishidan nafaqat ikki inson, balki ularning yaqinlari, farzandlari ham moddiy, ham ma'naviy zarar ko'radi. Ajrashgan odamlar va ularning oila a'zolarida ruhiy tushkunlik, depressiya holatlari, insonlarga, kelajakka bo'lgan ishonchsizlik kuzatiladi. Bu ularning hozirgi kuni va kelajagiga, ish faoliyatidagi unumdorlikka, farzand tarbiyasidagi xotirjamlik va sabr-toqatiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Atrof-muhitdagi odamlar, yaqinlarining muhokama va g'iybatlari ularning ijtimoiylashishiga xalaqit beradi. Shuningdek, noto'liq oilada voyaga yetayotgan bolalarning xulq-atvorida agressiya, qonunbuzarlikka bo'lgan moyillik haqida o'zbek va chet el tadqiqotchilari ko'p bor to'xtalib o'tganlar. Ajrashgan yoshlar bilan o'tkazilgan so'rovnomad olingan natijalarga ko'ra, farzand tarbiyasidagi salbiy yoki ijobiy o'zgarishlar bola to'liq yoki noto'liq oilada voyaga yetayotganiga emas, balki bola atrofidagi odamlarning u va uning yaqinlari haqidagi fikrlari, voyaga yetayotgan oilasida hukm surayotgan muhitga bog'liq ekanligi aniqlandi. Ma'lumki, ezgu fikr odamni yaxshi amallarga boshlaydi. Shu sabab, ajrashgan insonlar va ularning yaqinlariga psixologik yordam berish bilan bir qatorda gap-so'zlardan qo'rqib, uyalib, ijtimoiylashishdan uzoqlashishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Buning uchun mentalitetimizdagi ayrim kamchiliklar, jumladan, bilib-bilmay birovlarining hayotini, ajrimini muhokama qilish kabi ma'naviy illatlar bilan dunyoviy va diniy bilimlar targ'iboti asosida kurashish kerak. Yuqorida qayd etilgan tadqiqotlardan olingan natijalarga ko'ra, oila mustahkamligida erning, otaning oiladagi o'rnini oshirish masalasi dolzarbligi kelib chiqadi. Ayrim oilalarda ota va farzand o'rtasida muloqot, do'stlik, hamfikrlilik kabi jihatlar yetishmaydi. Bu ayniqsa, noto'liq oilalarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Shu sabab, noto'liq oilalarda sobiq er-xotinning farzand manfaati uchun do'stona munosabat o'rnatish lozimligi, ota o'zining farzandi oldidagi nafaqat moddiy, balki ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy vazifasini unutmasligi kerakligini keng tarzda targ'ib qilib borish lozim.

Xulosa

O'smirlar impulsiv qarorlar qabul qilishga moyil bo'lganliklari uchun ota-onalar bunga qat'iy to'siq qo'yishni bilishlari, shu bilan birga o'z qarorlarida muvozanat saqlay olishlari, o'smirlarning niyatlarini bema'lol muhokama qilishga tayyor bo'lishlari kerak. Ta'lim siyosat kabi san'atdir. Yaxshi oilalarda o'smir bolalar bilan kattalarnikidek iliq, xotirjam va ishbilarmonlik bilan gaplashiladi. Ba'zan qat'iy qarorini yetkazishni bilish ota-onaning zaruriy sifatlaridan, chunki borishi shart bo'lmagan kechalarga ruxsat bermaslik, uy ishlarida o'z xohishi bilan ko'maklashishga o'rgatish uchun ham ota-onadan mahorat talab qilinadi. Shu bilan birga, suhbatlashishga, o'smir o'g'il-qizlarni tashvishga solayotgan muammolarini hal qilishda yordam berishga va ularni qo'llab-quvvatlashga intilish muhimdir. O'smirlar kattalardek ko'rinishni juda xohlashadi va ularga bolalar kabi munosabatda bo'lishdan qattiq norozi bo'ladi. O'sib borayotgan bola uchun ota-onaning haddan tashqari tashvishi uning mustaqilligining rivojlanishiga to'siq qiladi. Qanchalik qiyin bo'lmasin, o'smirlar o'zini boshqarishni o'rganitish va uni tizimli tarzda oqilona nazorat qila olish kerak. Bu ota-onalardan katta mas'uliyat talab qiladi. Nazoratdan chetda qolgan o'smir hayotida kelajakda jiddiy muammolar yuzaga kelishi mumkin. Farzandlarini tengdoshlari va kattalarga nisbatan – muloyimlik, ehtiyotkorlik bilan muomalaga qilishga, turli hayotiy vaziyatlarda chidamlilikka o'rgatish oqil ota-onalarning xususiyatlaridandir. Bu xususiyatlar ota-ona tomonidan shaxsiy namuna tarzida singdiriladi, chunki bola ota-onaning aytganini emas, qilganini qaytaradi.

Shuning uchun ikki ayrim jinsdagi, ikki ayricha fe'l-atvorli shaxslar bo'lgani uchun, oila tinchligi, totuvligi va munosabatlar uyg'unligini ta'minlash uchun ikkovlari ham o'z "men"larini, shaxsiy manfaatlarini, xudbinliklarini bir chetga surib turishlari lozim. Oila saodatiga erishishlari uchun murosaga o'tishlari, er-xotinlik odoblariga qattiq rioya qilishlari zarur bo'ladi⁸.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ijtimoiy odoblar. "Hilol-nashr". Toshkent. 2022.

2. Shayx Abdulaziz Mansur. Baxtli oila (Islomda oila va nikoh masalari). "Imom Buxoro xalqaro markazi" nashriyoti. Samarqand – 2020.
3. Hayot kitobi. Yosh oilalar uchun ensiklopedik qo'llanma. T. "Sharq". 2011 yil. 80-b.
4. Karimova Vasila Mamanosirovna, G'ayibova Nargiza Anorbayevna. Oila psixologiyasi. Toshkent. "Ilm-ziyo-zakovat". 2022-yil.
5. Xalilova Shaxnoza (Shahrizoda). Oila nomli davlat sirlari. "Yangi asr avlodi". 2018-yil.

Internet manbalar:

1. <https://materinstvo.ru/art/2074>
2. <https://bugun.uz/2021/06/23/ekspert-minbari-bevalar-krinmas-ayollar-krinmas-muammolar/>